

doi: 10.5281/zenodo.4966841

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ

Innovative Approaches to the Organization of Continuity between Preschool and Primary Education

Tatiana Filimonova

PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Primary Education

Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University

tatiana.filimonova15@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6722-6333>

Annotation: *The study addresses the current issue of strategic innovative approaches to the development of Ukraine's education in the first half of the 21st century and aspects of innovations on the organization of continuous education. The article deals with emphasis on basic forms of cooperation and nurses that implement the principle of continuing by related types of education.*

Significant tasks of the present are the continuity of the content of preschool and primary education, the correspondence of the basic component of preschool education by the age-old features of senior children and the requirements of conceptual principles of reforming the new Ukrainian school. To solve these tasks, teachers are expedient to use the teachers' experience of preschool educational institutions with senior preschoolers and other innovative approaches.

Key words: *preschool education, primary education, continuity, innovation, learning.*

Вступ **Introduction**

На сьогоднішній час питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками загальної освіти набули в педагогічній практиці особливої актуальності, зміст якої полягає в тому, що нове, змінюючи старе, зберігає в собі його елементи. Наступність розглядається як один із принципів неперервної освіти.

Мета – розкрити інноваційні підходи організації наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

Наступність між дошкільною і початковою освітою є однією з умов безперервної освіти і тут маємо донести студентам зміст та значення всіх компонентів готовності дитини до навчання в школі, підкреслюючи важливість вміння зберігати самоцінність дитинства, спиратися на досягнення дошкільника, використовувати увесь накопичений потенціал для продовження формування готовності вчитися в початковій школі. Спостереження досвіду роботи закладів дошкільної освіти та початкової школи, бесіди з педагогами, батьками свідчать про те, що все ж довгий період проблема дієвої наступності так і не вирішена в практиці роботи, а носить, на жаль, більш декларований характер.

Існує ряд факторів, які впливають на забезпечення принципу наступності найперших ланок освіти. Потрібно враховувати як загальні особливості розвитку питання наступності, так і індивідуальні, які залежать від певних умов, за яких

реалізація цього принципу вимагає додаткової уваги. В результаті аналізування літературних джерел встановлено проблемні питання, які виникають при взаємодії дошкільної і початкової ланок освіти на сучасному етапі інноваційного розвитку суспільства, яке з кожним роком вимагає покращення рівня освіти і забезпечення наступності між її ланками, що лежить в основі неперервної освіти

Результати **Results**

Одним із найважливіших завдань, які визначає Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)», є забезпечення безперервності освіти, що відкриває можливість для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, досягнення цілісності й наступності у навчанні та вихованні (Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), 1994: 9). Забезпечення безперервності педагогічного процесу стосується перш за все двох суміжних освітніх ланок – дошкільної й шкільної.

У Базовому компоненті дошкільної освіти, в оновленій програмі «Впевнений старт» та Державному стандарті початкової загальної освіти визначається пріоритетність компетентнісного підходу до розв'язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті.

Проблема наступності розглядається також і у Національній доктрині розвитку освіти, яка покликана визначити шляхи розвитку освіти в Україні на першу чверть XXI століття. Відповідно до даного документу, держава повинна забезпечувати наступність і безперервність освіти. Усім громадянам України незалежно від національності, статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання й стану здоров'я забезпечується рівний доступ до якісної освіти. Реалізація цього права передбачає прозорість, наступність системи освіти всіх рівнів, гнучке врахування демографічних, соціальних, економічних змін. Безперервність освіти реалізується шляхом забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних вікових етапах (Національна доктрина розвитку освіти, 2002: 6).

Удосконаленню і осучасненню освітнього процесу у закладах початкової школи сприятиме відмова від застарілих підходів: фронтальних форм організації освітнього процесу, класичного розташування учнів у класі, статичних поз на заняттях і уроках та інше. Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей доцільно передбачити динаміку проведення заняття/уроку (зміну видів діяльності) (Кудрявцев, 2001).

Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.

Інноваційні підходи щодо забезпечення наступності мають здійснюватися педагогічними колективами спільно і системно. Об'єднані зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської

громадськості забезпечить психологічно виважений та успішний для дитини перехід з попереднього рівня – дошкільна освіта, на наступний –початкова освіта.

Висновки *Conclusions*

Перехід дитини із закладу дошкільної освіти до школи є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й з відповідними процесами самоусвідомлення, зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття чогось якісного, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садочку, інколи породжує стресові стани.

Література *References*

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). (1994). Київ: Райдуга, 61.

Кудрявцев, В. (2001). Дошкольное и начальное образование – единый развивающий мир. *Дошкольное воспитание*, 6, 58-66.

Національна доктрина розвитку освіти. (2002). *Дошкільне виховання*. 7, 4 – 9.

